

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Неъматова Фарангиз Санжар кизи

Студент факультета цифровой экономики и информационных технологий

Специальность: Цифровая экономика

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: farangiznematova54@gmail.com

Тенгелова Фарангиз Мажид кизи

Студент факультета цифровой экономики и информационных технологий

Специальность: Цифровая экономика

Ташкентский государственный экономический университет

mail: tengelovafarangiz@gmail.com

Махамедова Мунисахон Алишер кизи

Студент факультета цифровой экономики и информационных технологий

Специальность: Цифровая экономика

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: maxamedovamunisaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560058>

Аннотация. В данном тезисе анализируется воздействие искусственного интеллекта на рынок труда, а также возрастающая необходимость в освоении новых профессиональных навыков. Последствия масштабного внедрения ИИ остаются предметом дискуссий: с одной стороны, интеллектуальные системы заменяют традиционные рабочие места, с другой — способствуют появлению новых профессий, ранее не существовавших.

Ключевые слова: искусственный интеллект, рынок труда, рабочие места, автоматизация, нейросеть.

В настоящее время искусственный интеллект активно внедряется в самые различные сферы деятельности — от бизнеса и науки до здравоохранения и промышленности. Одним из ключевых направлений его применения является автоматизация рабочих процессов, позволяющая повысить производительность, снизить издержки и оптимизировать управление ресурсами. Вместе с тем подобные технологические изменения неизбежно отражаются на структуре занятости. Искусственный интеллект всё чаще используется для выполнения разнообразных задач — от обработки данных и бухгалтерского учёта до выполнения функций обслуживания и технической поддержки.

Современные интеллектуальные системы позволяют значительно упростить и ускорить выполнение многих операций, что способствует снижению затрат на персонал и повышению общей эффективности деятельности организаций. Однако широкое распространение автоматизации может привести к сокращению рабочих мест, особенно в тех сферах, где преобладает физический труд или рутинные, повторяющиеся действия. Вполне вероятно, что в ближайшие годы профессии, связанные преимущественно с ручным трудом, будут постепенно вытесняться технологиями искусственного интеллекта и робототехники.

Тем не менее, искусственный интеллект не только замещает существующие профессии, но и способствует созданию новых. Развитие и внедрение ИИ требуют участия специалистов, занимающихся его проектированием, тестированием,

сопровождением и техническим обслуживанием. Кроме того, использование интеллектуальных систем в различных отраслях способствует повышению квалификации работников и расширению их профессиональных возможностей. Так, в медицине искусственный интеллект помогает врачам более точно анализировать медицинские данные и ставить обоснованные диагнозы, что делает их работу более эффективной.

Благодаря способности обрабатывать и анализировать большие массивы информации, искусственный интеллект открывает новые горизонты для трудоустройства в сферах, связанных с анализом данных, системной интеграцией и управлением ИИ-платформами. Во многих отраслях искусственный интеллект становится не заменой человеку, а инструментом, улучшающим бизнес-процессы и способствующим росту прибыли — а значит, и появлению новых рабочих мест.

Одновременно с этим рынок труда претерпевает серьёзные изменения. Современным и будущим специалистам всё чаще требуются навыки взаимодействия с системами искусственного интеллекта, способность работать с большими объемами данных, а также готовность к постоянному обучению и освоению новых технологий. Гибкость, цифровая грамотность и стремление к профессиональному росту становятся важнейшими условиями для успешной адаптации в условиях цифровой трансформации.

Можно также рассмотреть несколько примеров использования искусственного интеллекта в здравоохранении и в работе дизайнеров.

Применение нейросетевых технологий в медицине способствует ускорению процесса диагностики, упрощает разработку профилактических стратегий и повышает точность прогнозирования исходов лечения. Однако, несмотря на очевидные преимущества, искусственный интеллект в данной сфере не способен полностью заменить медицинских специалистов. Он рассматривается прежде всего, как вспомогательный инструмент, который повышает эффективность их работы. Полная замена человеческого участия в медицинской практике на интеллектуальные системы может привести к серьёзным рискам и возможным ошибкам, связанным с отсутствием клинического мышления и эмпатии, присущих человеку.

С помощью искусственного интеллекта разрабатываются различные элементы дизайна и контента, включая текстовое наполнение, графику, мультимедийные материалы, такие как создание текстур (изображений, имитирующих визуальные характеристики объектов или поверхностей), обработка фотографий и видео, а также генерация звуковых эффектов. Применение ИИ существенно ускоряет процессы создания и обработки контента, а также помогает в анализе данных, что способствует повышению качества и производительности работы дизайнеров. Как пример, можно взять данные из Bang Bang Education, где проводились исследования. По их данным интерес к использованию ИИ вырос на 212%. Согласно результатам исследования, технологии искусственного интеллекта всё активнее применяются в сфере дизайна. Так, 31% профессиональных дизайнеров задействуют ИИ при создании веб-дизайна, а 17% — в процессе разработки интерфейсов мобильных приложений. Также 26% респондентов используют ИИ-инструменты при работе над проектами в области ландшафтного и интерьерного дизайна, и 22% — при подготовке визуальных

презентаций. Рост показателей связано с увеличением интереса и доступности разных аналогов ИИ инструментов, таких как ChatGPT или же более востребованные ММ для дизайнеров, как Kandinsky и «Шедеврум». Тем не менее, дизайнеры и художники останутся востребованными для разработки уникальных и оригинальных проектов, которые требуют творческого подхода и человеческого восприятия. Поэтому, несмотря на достижения в области искусственного интеллекта, эти профессии, связанные с креативностью, не могут быть полностью заменены машинами.

Развитие искусственного интеллекта представляет собой неотъемлемую составляющую современного прогресса в области технологий, экономики и общества в целом. В условиях стремительного роста цифровизации можно с уверенностью утверждать, что масштаб и интенсивность внедрения интеллектуальных систем в ближайшие годы будут только увеличиваться. В связи с этим особое значение приобретает необходимость активного продвижения научных исследований и разработок в данной области, с целью эффективного использования потенциала искусственного интеллекта для повышения производительности труда и улучшения качества жизни населения.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта имеет двойственный характер: с одной стороны, оно влечёт за собой трансформацию и даже вытеснение некоторых профессий, с другой — открывает перспективы для появления новых сфер занятости и повышения качества работы в уже существующих отраслях. Чтобы успешно справиться с вызовами, которые несёт за собой цифровая трансформация, необходимо заранее готовиться к изменениям, непрерывно развивать профессиональные навыки и быть открытыми к обучению на протяжении всей жизни.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов, К. Х. Трансформация рынка труда в условиях внедрения искусственного интеллекта / К. Х. Абдурахманов // Экономика труда. – 2023. – Т. 10, № 2. – С. 227-246. – DOI 10.18334/et.10.2.117364
2. Назарова А.Д., Сулимин В.В. Изменения на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта: перспективы будущего // Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" № 2/2023.
3. Профессии, которые заменит искусственный интеллект в ближайшие 10 лет. А Вы есть в этом списке? [Электронный ресурс].
4. Р.Б. Шестаков, & Н.А. Яковлев (2024). Трансформация рынка труда и экономических отношений под влиянием искусственного интеллекта. Вестник техносферной безопасности и сельского развития, (4 (39)), 30-32.
5. Bang Bang Education <https://bangbangeducation.com>